

РАСЧЕТ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ КВАДРАТУРНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИИ

Сабирова У.Ш. (стар.преп, ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий)

Аннотация. В данной статье исследуется потенциальная помехоустойчивость цифровых сигналов с двухфазной (2-КФМ / BPSK) и четырехфазной (4-КФМ/QPSK) квадратурной фазовой модуляцией в условиях воздействия флуктуационного шума. Обоснованы преимущества модуляции QPSK с точки зрения энергетической и спектральной эффективности. Полученные результаты позволяют практически оценить целесообразность применения фазомодулированных сигналов в современных системах спутниковой связи.

В современных системах цифровой связи, особенно в спутниковых и мобильных сетях, одной из наиболее актуальных задач является обеспечение высокой скорости передачи информации в условиях ограниченной полосы частот и мощности передатчика. Воздействие белого шума в каналах связи неизбежно приводит к росту ошибок при приеме данных. Квадратурная фазовая модуляция (QPSK) является одним из наиболее эффективных методов, обеспечивающих оптимальный компромисс между энергетическими и частотными ресурсами системы. В данной работе проводится математический расчет и сравнительный анализ помехоустойчивости сигналов 2-КФМ и 4-КФМ.

При воздействии шума на двухфазный сигнал квадратурной фазовой модуляции (2-КФМ), вероятность ошибки на бит на выходе приемного фильтра определяется формулой:

$$P_e = \frac{1}{\sqrt{2\pi N}} \int_A^{\infty} e^{-\left(\frac{x^2}{2N}\right)} dx = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{A^2}{2N}} \right), \quad (1)$$

где A - амплитуда огибающей сигнала 2-КФМ в момент решения на выходе приемного фильтра; N - мощность шума.

При использовании в качестве приемного фильтра согласованного фильтра значение $A^2/2N$ достигает максимума и становится равным E_b/N_0 ,

$$A^2 / 2N = E_b N_0, \quad (2)$$

где E_b - энергия на бит входного сигнала PSK; N_0 - односторонняя спектральная плотность мощности шума на входе приемного фильтра.

В случае когерентной 4-КФМ процесс демодуляции эквивалентен когерентному детектированию сигнала 2-КФМ, уровень которого на 3 dB ниже, чем у сигнала 4-КФМ, при условии, что входной сигнал 4-PSK когерентно детектируется парой опорных несущих, которые ортогональны между собой и сдвинуты на 45° по отношению к фазам входного сигнала.

Тогда вероятность ошибки на бит для сигнала 4-КФМ

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{A^2}{4N}} \right). \quad (3)$$

При использовании в качестве входного приемного фильтра согласованного фильтра действует равенство

$$A^2 / 4N = E_s / 2N_0. \quad (4)$$

Здесь E_s - энергия символа сигнала КФМ на входе приемного фильтра.

Поскольку символ сигнала 4-КФМ в отличие от символа сигнала 2-КФМ состоит из 2 битов, то $E_s = E_b$ для сигнала 2-КФМ, и $E_s = 2E_b$ для сигнала 4-КФМ. Следовательно, формулы (3) и (4) численно равны друг другу, и вероятность ошибки на бит при когерентном приеме сигнала 4-КФМ является функцией E_b/N_0 , как и для сигнала когерентной 2-КФМ. Таким образом, модуляция 4-КФМ (QPSK) обеспечивает лучший компромисс по критерию мощность-полоса. Кроме того, сигналы ФМ подвержены малым искажениям при сильной нелинейности канала. Это предопределяет преимущественный выбор сигналов с модуляцией ФМ для систем спутниковой связи.

Характеристика вероятности ошибки на бит в зависимости от отношения E_b/N_0 при когерентном детектировании QPSK сигнала 2-КФМ или 4-ФМ показана на рис. 1.

Рис.1. Характеристика вероятности ошибки на бит в зависимости от отношения E_b/N_0 при когерентном детектировании QPSK сигнала

Оценка помехоустойчивости и эффективности цифровых систем. В результатах испытаний различных цифровых систем, характеризующих помехоустойчивость, приводят вместе или в отдельности значения вероятности ошибки и отношений E_b/N_0 , C/N . С учетом применения различных методов перемежения цифровых потоков и их помехоустойчивого кодирования часто сложно провести абсолютно точный сравнительный анализ используемых методов передачи, однако вполне возможна их достаточно реальная оценка. Наибольшую определенность дают кривые вероятности ошибки от отношения E_b/N_0 , но можно провести и пересчет отношения C/N в E_b/N_0 с последующим определением соответствующих значений вероятности ошибки по кривым.

Список литературы

1. Прокис, Дж., Салехи, М. Цифровая связь (6-е изд.). Пер. с англ. — М.: Вильямс.2020 год.
2. Галкин, В. А. Цифровая мобильная радиосвязь: Учебное пособие. — Москва: Горячая линия - Телеком.2024 год.
3. Sklar, B., & Harris, F. J. Digital Communications: Fundamentals and Applications (3rd ed.). — Pearson.2021.
4. Кузнецов, В. С., Волков, А. С. (2023). «Анализ помехоустойчивости систем спутниковой связи с квадратурной фазовой модуляцией в нелинейных каналах». Радитехника, №4, с. 45–52.2023г.
5. Goldsmith, A. Wireless Communications. — Cambridge University Press.2021.